

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврүзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ДАВОЛАШНИНГ ТУРЛИ ТЕХНОЛОГИК ЁНДАШУВЛАРИДА ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ ХАВФСИЗ ГИПЕРПАЗИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК ТАВСИФИ

Гуламов М.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Простата беши хавфсиз гиперплазияси (ПБХГ) тўпланиши (тезлиги, шошилчилиги) ва сийдик чиқариши (кучсиз оқим, қатъиятсизлик) белгилари сифатида таснифланган настқи сийдик йўллари симптомлари (ПСЙС) билан намоён бўлади, унинг иммунологик хусусиятлари эса сурункали яллигланиши ва потенциал аутоиммун реакцияларни ўз ичига олади, турли беморларда иммунитет тизимининг иштироки даражаси ҳар хил ва потенциал равишида фарқ қилиши мумкин. 2022 йил августдан 2025 йил декабргача бўлган даврда дори-дармонлар билан даволанмаган ва простата безининг трансуретрал резекциясини (ПБТУР) ўтказган ПБХГ билан касалланган кекса ёшдаги эркаклардан жами 107 та простата беши намуналари йиғилди ва ретроспектив таҳлил қилинди. Беморларнинг ёши 40 ёшдан 89 ёшгача бўлиб, ўртача ёши $71,28 \pm 7,43$ ни ташиқил этди. Патологоанатомик жиҳатдан простата беши хавфсиз гиперплазияси тасдиқланган ПБХГ билан оғриган ҳар бир бемор ҳақида тўлиқ клиник маълумотлар, жумладан, ёши, простата беши ҳажми, простата беши касалликларида халқаро симптомлар индекси (ПБКҲСИ/IPSS), ҳаёт сифатини баҳолаш (ҲСБ/QoL), максимал сийдик чиқариш тезлиги (МСЧТ/Qmax) ва сийдик пуфағи чиқиши тешиғи обструкцияси индекси тақдим этилди.

Калит сўзлар: Простата безининг хавфсиз гиперплазияси, иммунология, простата безининг трансуретрал резекцияси, ПБКҲСИ/IPSS, ҲСБ/QoL.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA UNDER VARIOUS TECHNOLOGICAL APPROACHES TO TREATMENT

Gulamov M.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Benign prostatic hyperplasia (BPH) manifests through lower urinary tract symptoms (LUTS), which include storage (frequency, urgency) and voiding symptoms (weak stream, intermittency). Its immunological characteristics involve chronic inflammation and potential autoimmune reactions, with the degree of immune system involvement varying substantially among patients. From August 2022 to December 2025, a total of 107 prostate tissue samples were collected from elderly male patients diagnosed with BPH who had not received pharmacological therapy and had undergone transurethral resection of the prostate (TURP). The age of patients ranged from 40 to 89 years, with an average age of 71.28 ± 7.43 years. Histopathological examination confirmed benign prostatic hyperplasia in all cases. Comprehensive clinical data were available for each patient, including age, prostate volume, International Prostate Symptom Score (IPSS), Quality of Life (QoL) assessment, maximum urinary flow rate (Qmax), and the bladder outlet obstruction index.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, immunology, transurethral resection of the prostate, IPSS, QoL.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ЛЕЧЕНИЮ

Гуламов М.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) проявляется симптомами нижних мочевых путей (СНМП), включающими накопительные (учащённое мочеиспускание, императивные позывы) и эвакуаторные признаки (ослабление струи мочи, прерывистость). Её иммунологические особенности охватывают хроническое воспаление и потенциальные аутоиммунные реакции, при этом степень вовлечённости иммунной системы у различных пациентов может варьировать и существенно отличаться. В период с августа 2022 года по декабрь 2025 года были собраны

и ретроспективно проанализированы 107 образцов ткани предстательной железы от пожилых мужчин, ранее не получавших медикаментозного лечения и перенёвших трансуретральную резекцию предстательной железы (ТУРП) по поводу ДГПЖ. Возраст пациентов варьировал от 40 до 89 лет, средний возраст составил $71,28 \pm 7,43$ года. По данным патологоанатомического исследования у всех пациентов была подтверждена доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Для каждого больного были представлены полные клинические сведения, включая возраст, объём предстательной железы, международный индекс симптомов заболеваний предстательной железы (IPSS), оценку качества жизни (QoL), максимальную скорость мочеиспускания (Q_{max}) и индекс обструкции выходного отдела мочевого пузыря.

Ключевые слова: *доброкачественная гиперплазия предстательной железы, иммунология, трансуретральная резекция предстательной железы, IPSS, QoL.*

Простата беи хавфсиз гиперплазияси (ПБХГ) простата беи тўқималарининг яхши сифатли ўсиши ёки гиперплазиясини англатади ва кекса эркакларда пастки сийдик йўллари симптомларининг тез-тез учрайдиган сабабидир. Ёш улгайган сари касалликнинг тарқалиши ортиб бориши исботланган. Простата аденомасининг гистологик тарқалиши 60 ёшдан ошган эркакларда 50-60%, 70 ёшдан ошганларда 80-90% гача етади[1]. Global Burden of Disease (GBD) маълумотлар базаси маълумотларига кўра, аҳоли орасида ПБХГ билан боғлиқ бўлган ТЮН сонининг ўсиши бошқа урологик касалликлар кўрсаткичларидан сезиларли даражада юқори [1,10]. ПСЙС/ПБХГ кўплаб одамларнинг ҳаёт сифатига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади, аммо патофизиологик механизмлар тўлиқ аниқланмаган. Кўплаб тадқиқотлар простата беи катталашини ва гистологик яллиғланиш ҳолатларининг оғирлиги ошиши ўртасида ижобий боғлиқлик борлигини кўрсатди, аммо яллиғланиш сабаби мунозарали бўлиб қолмоқда [2,11,12]. Микробиомнинг простата беи яллиғланишига таъсир қилиши ва простата беи хавфсиз гиперплазияси касалликлари билан боғлиқлиги ҳақида далиллар мавжуд [13,14]. Ҳозирги вақтда тобора кўпроқ тадқиқотчилар ПБХГнинг гистологик ташхиси нафақат "простата аденомаси," балки гиперпластик тугунларнинг нисбати ва таркиби ҳам эканлигини таъкидламоқдалар, бу эса ПСЙС ва шифокорларнинг беморларни бошқариш тактикасига таъсир кўрсатиши мумкин [1,4,5]. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ПБХГ билан оғриган беморларда обструктив аломатлар простата безининг ҳажми билан боғлиқ бўлиши шарт эмас, аммо унинг ҳажмининг строма тўқимаси эгаллаган улуши ва таркиби билан боғлиқ [2,6,7]. Баъзи беморларда простата безининг кичик ўлчамлари, стромада фиброз-мушак тугунларининг устунлиги ва сийишнинг яққол бузилиши кузатилди. Бироқ, бошқа бир беморда простата безининг катта ўлчамлари, асосан эпителиал тугунлар ва нисбатан кучсиз сийдик чиқариш белгилари аниқланди [3,8,9]. Простата беи ацинар эпителий тўқималари ва строманинг таянч тўқималаридан иборат. Простата аденомасидаги гиперпластик тугунлар гистопатологик жиҳатдан турли нисбатларда строма ва эпителиал тўқимадан ва асосан стромадан иборат [5]. Ушбу шарҳда биз инсон микробиомсининг клиник жиҳатдан даволаш қийин бўлган простата аденомасига таъсирига эътибор қаратамиз. Биринчидан, микробиом ва простата аденомаси ўртасидаги боғлиқлик ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш учун биз инсон танасининг турли анатомик соҳалари, жумладан, сийдик йўллари, простата беи, ичак, оғиз бўшлиғи ва қон микробиоми бўйича мавжуд тадқиқотларни умумлаштирамиз. Бундан ташқари, биз микробиомнинг простата аденомаси билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган механизмларни ўрганамиз. Одам микробиоми ва простата аденомаси ўртасидаги боғлиқлик яллиғланиш, метаболик синдром (МетС) ва кексалик билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Материаллар ва усуллар. 2022 йил августдан 2025 йил декабргача бўлган даврда доридармонлар билан даволанмаган ва простата безининг трансуретрал резекциясини (ПБТУР) ўтказган ПБХГ билан касалланган кекса ёшдаги эркаклардан жами 107 та простата беи намуналари йиғилди ва ретроспектив таҳлил қилинди. Беморларнинг ёши 40 ёшдан 89 ёшгача бўлиб, ўртача ёши $71,28 \pm 7,43$ ёшни ташкил этди. Простата беи патологоанатомик тасдиқланган ПБХГ билан оғриган ҳар бир бемор тўғрисида тўлиқ клиник маълумотлар, шу жумладан ёши, простата безининг ҳажми, простата беи касалликларида халқаро симптомлар индекси (ПБКҲСИ/IPSS), ҳаёт сифатини баҳолаш (ҲСБ/QoL), сийдик чиқаришнинг максимал тезлиги (МСЧТ/ Q_{max}) ва сийдик пуфаги чиқиш тешиги обструкцияси индекси тақдим этилди. Ушбу беморлар гиперплазия тугунларидаги строманинг фоиз таркибига кўра икки гуруҳга, яъни эпителий устунлиги бўлган простата гиперплазияси (ЭУБПГ) ва строма устунлиги бўлган простата гиперплазияси (СУБПГ) гуруҳларига бўлинди. Хулоса қилиб айтганда, тасвирларни таҳлил қилиш тизимида тасвирларни таҳлил қилиш учун бўялган ҲЕ кесмаларидан фойдаланилди, строма контурлари курсор билан белгиланди, тасвирлар йиғилди ва сегментларга ажратилди ҳамда строма майдонининг фоизи ҳисоблаб чиқилди. Микроскопик майдон соҳасидаги

строма фоизи <50% ЭУБПГ сифатида, микроскопик майдон соҳасидаги строма фоизи $\geq 50\%$ СУБПГ сифатида аниқланди. Бундан ташқари, 2022 йил ноябрь ойидан буён дори-дармонлар билан даволанмаган ва ПБТУР ўтказилган простата бези аденомаси бўлган кекса ёшли эркаклардан 10 та простата бези намунаси олинди. Беморларнинг ёши 40-77 ёш оралиғида бўлиб, ўртача ёши $71,25 \pm 4,1$ ни ташкил этди. Патологоанатомик жиҳатдан ташхис тасдиқланган ПБХГ билан оғриган барча беморлар ЭУБПГ (5 та ҳолат) ва СУБПГ (5 та ҳолат) гуруҳларига бўлинган. Ушбу 10 нафар бемордан простата бези намуналари олиниб, мРНК секвенирлаш ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. ЭУБПГ ва СУБПГ гуруҳлари ўртасида ПБХГ билан оғриган беморларнинг клиник кўрсаткичларидаги фарқ. Биз гиперплазия тугунларида строма майдонининг фоиз улушини ҳисоблаб чиқдик ва ЭУБПГ билан оғриган беморларда 40 та ҳолатни (микроскопик майдон соҳасида строманинг фоиз улуши <50%) ва СУБПГ билан оғриган беморларда 67 та ҳолатни (микроскопик майдон соҳасида строманинг фоиз улуши $\geq 50\%$) аниқладик. Ушбу тадқиқотда ПБХГ билан оғриган 67 беморда 40 та ЭУБПГ (29,9%) ва 67 та СУБПГ (70,1%) ҳолатлари аниқланди. ПБКХСИ/IPSS кўрсаткичи СУБПГ гуруҳида ЭУБПГ гуруҳига қараганда сезиларли даражада юқори эди ($p < 0,01$). Бироқ, ЭУБПГ ва СУБПГ олган гуруҳлар ўртасида ёш, простата бези ўлчами, ҳаёт сифати, Qmax ёки БООИ бўйича сезиларли фарқлар аниқланмади.

Ушбу тадқиқотда ПБХГ билан оғриган 67 нафар бемор ретроспектив таҳлил қилинди ва гиперплазия тугунларидаги строманинг фоиз таркибига кўра ЭУБПГ ва СУБПГ гуруҳларига бўлинди. 20 та ЭУБПГ (29,9%) ва 47 та СУБПГ (70,1%) ҳолатлари қайд этилди, бу ҳам ПБХГнинг асосан стромал гиперплазия сифатида мавжудлигини тасдиқлади.

Бизнинг маълумотларимиз шуни кўрсатдики, СУБПГ гуруҳидаги беморларда ИПСС даражаси ЭУБПГ гуруҳига қараганда юқори бўлган, бу эса устунлик қилувчи стромал гиперплазияси бўлган беморларда клиник обструктив аломатлар кўпроқ бўлганлигини ва ПБХГ тугунларидаги строма ПСЙС ривожланишида муҳим роль ўйнаши мумкинлигини тахмин қилишга имкон беради, бу Шапиро ва ҳаммуаллифларнинг тадқиқотларига мос келади. Ҳаёт сифати тоифаси қоникмаслик ва безовталикнинг умумий даражасини кўрсатади. Фойдалилигига қарамай, ҳозирги вақтда ПБХГ/ПСЙС даражасини баҳолаш учун ҲС кўрсаткичларидан фойдаланиш субъектив ва нотўғри ёндашув бўлиши мумкин деб ҳисобланади. Простата бези ҳажми, простата бези касалликларида халқаро симптомлар индекси (ПБКХСИ/IPSS) ва ҳаёт сифатини баҳолаш (ХСБ/QoL) кўпинча бир-бирига зид келади. ПБКХСИ/IPSS беморнинг субъектив омилларига боғлиқ, МСЧТ/Qmax эса сийдик ҳажми ва вақтинчалик жисмоний омилларга боғлиқ. Уродинамик текширув натижалари бўйича ҳисобланган сийдик пуфаги чиқиш тешиги обструкцияси индекси мавжудлиги ёки йўқлигини аниқлашга ёрдам беради. Бизнинг маълумотларимиз шуни кўрсатдики, СУБПГ гуруҳидаги беморларда ЭУБПГ гуруҳидаги беморларга нисбатан МСЧТ/Qmax бироз паст ва сийдик пуфаги чиқиш тешиги обструкцияси индекси бироз юқори бўлган, бу эса ушбу икки турдаги беморларда сийдик пуфагининг чиқиш қисми обструкцияси мавжудлигини кўрсатади. Пастки сийдик йуллари симптомлари ва сийдик пуфаги чиқиш тешиги обструкцияси индекси белгилари СУБПГ гуруҳида яққолроқ намоён бўлди. Бироқ, ушбу икки турдаги беморлар ўртасида ҳаёт сифати кўрсаткичлари, МСЧТ/Qmax, сийдик пуфаги чиқиш тешиги обструкцияси индекси ёки простата бези ҳажми бўйича статистик фарқлар аниқланмади ва бу фарқлар тадқиқотимиздаги камроқ ҳолатлар билан боғлиқ деб тахмин қиламиз.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, танланганининг кичик ҳажмига қарамай, бизнинг маълумотларимиз СУБПГ тугунли ҳосилалари бўлган ПБХГ билан оғриган беморлардаги аломатлар простата бези фибрози билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Гарчи стромал фиброз касаллигининг ривожланишига ҳисса қўшадиган номаълум омил бўлмаса ҳам.

Адабиётлар рўйхати:

1. Lopor N. Pathophysiology, эпидемиологӣ and natural history of benign prostatic hyperplasia. Rev in Urol, 2004; 6 (Суппл 9): 310.
2. Reich O., Gratzke C., Бачманн А. ва бошқалар. Сифатни таъминлаш бўйича Бавария ишчи гуруҳининг урология бўлими. Касалланиш, ўлим ва простата безининг трансуретрал резекциясининг эрта натижалари: 10654 беморни истикболли кўп марказли баҳолаш. Ж Урол. 2008 йил; 1806 (1): 246-249.
3. Foley S.J. анд Bailey Д.М.: Micro vascular density in prostatic hyperplasia. БЖУ Инт, 85: 70, 2000.
4. Парезк Г., Шевчук М., Арменакас Н.А. эт ал. Финастериднинг қон томир эндотелиал ўсиш омили ва микротомирлар зичлиги ифодасига таъсири: Даволанган беморларда простата қон кетиши камайишининг мумкин бўлган механизми. Ж Урол. 2003; 169 (1): 20-23.
5. Donohue J.F., Sharma X., Abraham P., Natalwala C., Thomas Д.Р., Foster М.С. Tran-

surethral prostate resection and bleeding: A randomized, placebo controlled trial of finasteride's role in reducing operational blood loss. *Ж Урол.* 2002; 168 (5): 2024-2026.

6. Sandfeldt L., Bailey D.M., Hahn R.G. Blood loss during transurethral resection of the prostate after 3 months of treatment with finasteride. *Урология.* 2001 йил; 58 (6): 972-976.

7. Ал-Шукри С. Х. Амдий Р. Э. Диагностика инфравезикальной обструкции у больных аденомой простаты // *Урология.* 2006. Но 2. С. 41-43 [Аль-Shukri S. Kh. Амдии Р. Э. Диагностика инфравезикальной обструкции у больных аденомами предстательной железы // *Урология.* 2006. Но 2. С. 41-43].

8. Ал-Шукри С. Х., Кузмин И. В., Амдий Р. Э. Комплексное лечение больных с нестабильностью детрузора // *Урология.* 2001. Но 5. С. 26-29 [Аль-Шукри С. Х., Кузьмин И. В., Амдии Р. Э. Комплексное лечение больных с нестабильностью детрузора // *Урология.* 2001. Но 5. С. 26-29].

9. Амдий Р. Э., Гиоргобиани Т. Г. Симптомы нижних мочевых путей и снижение сократимости детрузора у больных ДГПЖ // *Урологические ведомости.* 2015. 5-том, 1-сон. С. 77 [Амдии Р. Э., Гиоргобиани Т. Г. Симптомы нижних мочевых путей и снижение сократимости детрузора у больных ДГПЖ // *Урологические ведомости.* 2015. Вол. 5, Но 1. С. 77].

10. Гиоргобиани Т. Г., Амдий Р. Э. Нарушения мочеиспускания у больных с неудовлетворительными результатами оперативного лечения доброкачественной гиперплазии простаты // *Нефрология.* 2015. 19-том, 4-сон. С. 112-117 [Giorgobiani T. G., Amdii R. E. Disorders of urination in patients with unsatisfactory results of surgical

treatment of benign hyperplasia of the prostate gland // *Нефрология.* 2015. Вол. 19, Но 4. С. 112-117].

11. Abrams P. Bladder outlet obstruction index, bladder contractility index and bladder voiding efficiency: three simple indices to define bladder voiding function // *BJU Int.* 1999. Вол. 84, Но 4. П. 745-750.

12. Abrams P., Cardozo L., Fall M., Griffiths D., Rosier P., Ulmsten U., van Kerrebroeck P., Victor A., Wein A. The standardization of terminology in lower urinary tract function: report from the Standardization Sub-committee of the International Continence Society // *Neurourol. Urodynam.* 2002. Вол. 21, Но 2. С. 167-178.

13. Chapple C., Осман Н., Бирдер Л., ван Коэверинге Г., Оэлке М., Нитти В., Драке М., Ямагучи О., Abrams П., Smith P. The underactive bladder: a new clinical concept? // *Евр. Урол.* 2015. Вол. Но 68, Но 3. С. 351-353.

14. Хан Н. Н., Ко W. J., Ёо Т. К. Простата безининг трансуретрал резекциясида кийин тиббий терапияни давом эттириш билан боғлиқ омиллар // *Урология.* 2014. Вол. 84, Но 3. П. 675-680.

15. Thomas A. W., Cannon A., Bartlett Э., Ellis-Жонес Ж., Abrams P. The natural history of lower urinary tract dysfunction in men: the influence of detrusor underactivity on the outcome after transurethral resection of the prostate with a minimum 10-year urodynamic follow-up // *B. J. U. Int.* 2004. Вол. 93, Но 6. П. 745-750.

16. Woo M. Ж., На Y, Lee Ж. Н., Ким Б. С., Ким Х.Т., Ким Т., Ёо Е. S. Comparison of surgical outcomes between holmium laser enucleation and transurethral resection of the prostate in patients with detrusor underactivity // *International Neurourol. Ж.* 2017 йил, 21-сон. С. 46-52.

Иктибос учун: Гуламов М.Х. Даволашнинг турли технологик ёндашувларида простата безининг хавфсиз гиперплазияси бўлган беморларнинг клиник-иммунологик тавсифи // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 892–895. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898325>